

Strategi Coping Pedagang UMKM Selama Pandemi Covid-19

Alifa Cahya Pangestika¹, Anggun Andini², Hayyu Sabrina³, Novidya Sekar Kinanti⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Sarjana Psikologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

¹alifacahya@mail.ugm.ac.id, ²anggunandini@mail.ugm.ac.id,

³hayyusabrina2020@mail.ugm.ac.id, ⁴novidyasekar@mail.ugm.ac.id

Abstract. The pandemic period that hit all countries had an impact on various aspects, including economics. The restrictions imposed by the government have an impact on the activities of the traders, one of which is SMEs. The restrictions can cause disturbances, even other mental disorders, for traders. Therefore, the researchers want to know the various impacts and traders' experiences during the pandemic. In addition, researchers also want to know the coping strategies applied in dealing with these situations. This research will be conducted using an Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) with data collected by semi structured interviews technique with participants who are MSMEs actors. From this study, we found out that the coping strategies undertaken by MSMEs actors to deal with the pandemic are through an approach that focuses on focusing on problems, and focuses on emotions. The approaches used by traders are a fairly effective way out to deal with the current pandemic situation.

Keywords: *coping, MSME traders, pandemic, Covid-19, business strategy*

Abstrak. Masa pandemi yang melanda seluruh negara di dunia sangat berdampak bagi berbagai aspek, tak terkecuali ekonomi. Pembatasan sosial yang dilakukan pemerintah berdampak terhadap kegiatan para pedagang, salah satunya pedagang UMKM. Pembatasan yang ada membuat pendapatan para pedagang berubah dan dapat menimbulkan *distress*, bahkan gangguan mental lainnya. Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui strategi coping para pedagang dalam mengatasi perubahan yang terjadi akibat pandemi Covid-19. Peneliti ingin mengetahui berbagai dampak serta pengalaman yang dirasakan para pedagang akibat pandemi. Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui strategi yang diterapkan dalam menghadapi situasi tersebut. Penelitian ini akan dilakukan menggunakan pendekatan Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) dengan teknik pengambilan data berupa wawancara semi terstruktur dengan partisipan berjumlah empat orang yang merupakan pedagang UMKM. Dari penelitian ini ditemukan bahwa strategi coping yang dilakukan oleh pedagang UMKM untuk menghadapi pandemi tersebut adalah dengan melalui pendekatan yang berfokus pada penilaian, berfokus pada masalah, dan berfokus pada emosi. Pendekatan-pendekatan yang digunakan pedagang tersebut menjadi jalan keluar yang cukup efektif untuk menghadapi situasi pandemi saat ini.

Keywords: *coping, pedagang UMKM, pandemi, Covid-19, strategi usaha*

Pendahuluan

Pandemi Covid-19 membuat dunia seolah terhenti. Di Indonesia sendiri, pandemi mulai melanda pada pertengahan bulan Maret 2020. Bagaikan mimpi buruk, pandemi mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia. Tak terkecuali aspek yang cukup esensial, yaitu perekonomian baik bagi negara maupun individu. Kebijakan pemerintah berupa pembatasan mobilitas (PSBB dan PPKM) menghentikan segala macam kegiatan, seperti penutupan jalan, pembatalan konser dan festival, acara keagamaan, bahkan kegiatan berdagang oleh para pelaku UMKM guna menyokong kehidupan mereka.

Bagai makan buah simalakama, para pedagang harus memilih antara mengorbankan kesehatan atau keadaan finansialnya di tengah situasi yang membingungkan ini. Oleh karena itu, strategi coping sangat penting untuk membantu para pedagang untuk melewati krisis ini. Mengangkat isu tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi *coping* atau cara pedagang UMKM dalam mengatasi permasalahan yang terjadi akibat dampak pandemi terhadap usahanya.

Diduga, meruginya para pedagang tak pelak menjadikan mereka rentan mengalami *distress* hingga berbagai macam gangguan mental lainnya, seperti kecemasan dan depresi (Nagasu, Muto, & Yamamoto, 2020). Berbagai masalah tersebut dapat timbul karena *financial stress* terkait dengan memburuknya perekonomian pedagang yang disebabkan oleh adanya pembatasan mobilitas guna memutus penyebaran rantai virus. Tak tanggung-tanggung, masalah finansial karena dampak pandemi juga disebut dapat menyebabkan *invisible death toll* (Rogers, 2021). Lebih lanjut, Nagasu, Muto, & Yamamoto (2020) menyebutkan bahwa *psychological distress* memiliki prevalensi lebih besar pada kelompok yang mempunyai pendapatan lebih rendah atau bagi mereka yang tengah dilanda krisis finansial.

Dalam situasi tersebut, seseorang akan beradaptasi dengan upaya tertentu. Coping adalah upaya untuk mencegah atau mengurangi ancaman, bahaya, dan kerugian. Adapun, strategi coping merupakan sebuah cara individu dalam mengatasi permasalahan dengan cara mengurangi penyebab *stressor* dan tekanan yang muncul dari dalam diri (Supriatna, 2019). Dalam psikologi, strategi coping merupakan suatu

tindakan, serangkaian tindakan, atau proses berpikir yang digunakan dalam menghadapi situasi yang menekan dan tidak menyenangkan atau dalam memodifikasi reaksi seseorang terhadap situasi tersebut yang melibatkan pendekatan sadar dan langsung terhadap masalah (American Psychological Association, 2020).

Weiten et al. (2018) menjelaskan berbagai macam strategi coping yang digunakan oleh manusia untuk mengatasi masalahnya. Pada pola coping umum dari nilai terbatas, terdapat beberapa pola coping yang relatif umum yang cenderung kurang optimal seperti (1) menyerah atau menarik diri dari masalah; (2) bertindak agresif yang dapat diakibatkan rasa frustrasi; (3) memanjakan diri sendiri secara maladaptif; (4) menyalahkan diri sendiri; serta (5) menggunakan *coping defensive* yang merupakan reaksi tidak sadar.

Lebih lanjut, selain pola coping umum dari nilai terbatas, terdapat strategi coping yang bersifat konstruktif. Coping konstruktif merujuk pada upaya untuk menghadapi permasalahan yang dinilai lebih sehat. Coping ini bersifat rasional, realistis, berorientasi pada tindakan, melibatkan pengelolaan emosi, dan belajar mengendalikan diri. Moos dan Billing dalam Weiten et al. (2018) membagi strategi coping ini menjadi tiga kategori besar yaitu, (1) coping yang berfokus pada penilaian untuk mengubah interpretasi seseorang tentang peristiwa yang penuh stres, misalnya beralih pada pendekatan agama; (2) coping yang berfokus pada masalah yang bertujuan untuk mengubah situasi stres itu sendiri. Coping ini termasuk upaya untuk memperbaiki atau menaklukkan masalah yang menimbulkan stres; (3) coping yang berfokus pada emosi yang bertujuan untuk mengelola potensi tekanan emosional karena terdapat saat-saat di mana kedua coping di atas tidak dapat digunakan.

Othman & Sipon (2014) pada studinya juga telah menyebutkan bahwa praktik religiusitas (misalnya berdoa dan beribadah) dianggap menjadi strategi coping yang paling banyak digunakan seorang individu dalam mengatasi *financial stress*. Hal tersebut dikarenakan dengan berdoa kepada Tuhan, seorang individu dapat merasakan ketenangan batin dan kekuatan untuk menghadapi masalah. Lebih lanjut, dalam penelitian Komara et al. (2020) tentang upaya pertahanan UMKM dan Pedagang Kecil

di Tengah Pandemi dan Ancaman Krisis Ekonomi Global ditemukan beberapa langkah atau upaya yang dilakukan oleh pelaku UMKM dalam mengatasi masalahnya di antaranya: (1) dengan tetap sadar, tabah, dan bersyukur dalam menerima situasi yang ada karena rezeki sudah ada yang mengatur; (2) terus berusaha berkarya lebih kreatif dan inovatif; (3) mencari sumber permodalan murah dan restrukturisasi kredit yang ada; serta (4) mencari bantuan melalui komunitas sosial yang dibentuk untuk menguatkan ekonomi.

Dalam studi lain, Hardilawati (2020) menyatakan mengenai strategi lain yang dapat dilakukan UMKM di tengah pandemi ini adalah melalui *e-commerce*. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui media elektronik atau secara *online*. Beberapa *e-commerce* yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM di antaranya adalah Shopee, Tokopedia, OLX, dan Bukalapak. Kemudian promosi usaha dapat dilakukan melalui *digital marketing* seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Strategi lain yang dapat dilakukan adalah dengan memperbaiki kualitas produk dan pelayanan, serta melalui *Customer Relationship Marketing* (CRM). CRM dilakukan dengan terus berusaha menjalin hubungan dengan pelanggan dan memastikan pelanggan tersebut tetap puas dan percaya pada kualitas produk yang dijual.

Kemudian, seperti halnya penelitian kualitatif lain, penelitian ini juga memiliki beberapa limitasi. Penelitian ini hanya terbatas pada pengambilan sampel yang sedikit dan terpusat pada satu daerah saja, yang mana hal tersebut mungkin dapat mempengaruhi perepresentasian pada subjek lain yang lebih luas yang memungkinkan memiliki tingkat kesulitan lebih tinggi atau lebih rendah. Selain itu, penelitian ini juga terbatas hanya akan menghasilkan temuan strategi coping di masa pandemi yang mungkin saja akan berbeda dari strategi coping yang digunakan pada permasalahan harian lain atau di luar konteks pandemi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pedagang dalam memahami strategi copingnya serta dapat menjadi sumber pengetahuan untuk kepentingan akademik dalam memahami penelitian lain di masa mendatang.

Metode Penelitian

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi interpretatif berupa pengalaman coping pedagang selama pandemi Covid-19. Pendekatan ini dipilih karena masa pandemi masih kita alami sampai sekarang sangat berdampak bagi berbagai sektor, salah satunya perekonomian. Para pedagang yang hanya bergantung pada pendapatan harian sangat terdampak terlihat dari jumlah pendapatan yang menurun, bahkan ada yang dalam satu hari tidak ada barang dagangannya yang terjual.

Menurut Alase (2017), pendekatan fenomenologi adalah pendekatan kualitatif di mana peneliti dapat menerapkan kemampuan subjektivitas dan interpersonalnya dalam proses penelitian. Dalam prosesnya, fenomenolog tertarik menganalisis dan mendeskripsikan pengalaman dari fenomena sehari-hari, fenomenologis di sini dimaksudkan sebagai dunia kehidupan (Creswell, 2013). Fenomenologi interpretatif diartikan sebagai pendekatan yang menginterpretasi esensi makna dari partisipan, tetapi tidak mengubah makna yang sesungguhnya. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan menginterpretasi pengalaman pedagang dalam mengatasi situasi atau kendala pada usahanya secara mendetail.

B. Partisipan

Partisipan yang menjadi subjek penelitian ini adalah para pedagang UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 sejumlah 4 orang. Partisipan direkrut menggunakan *convenience sampling*. Pedagang UMKM dapat didefinisikan sebagai pedagang atau pelaku usaha yang mempunyai usaha dan produktif serta yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro.

Pedagang UMKM dicirikan, seperti barang yang diperjualbelikan tidak tetap atau dapat berganti sewaktu-waktu; tempat menjualkan dagangan berpindah-pindah; pengelolaan keuangan yang masih terbatas; sumber daya manusianya belum mempunyai kemampuan bisnis yang mumpuni; biasanya berpendidikan rendah; biasanya pedagang atau pelaku usaha belum mempunyai akses perbankan, tetapi ada beberapa

yang sudah mempunyai akses ke lembaga keuangan non bank; dan umumnya belum mempunyai surat izin usaha atau legalitas, seperti NPWP.

C. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan durasi sekitar 10-15 menit pada masing-masing subjek melalui WhatsApp Call, Zoom Meeting, dan Google Meet. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara semi terstruktur sehingga dapat menggali pengalaman partisipan secara mendalam. Dari wawancara tersebut, didapatkan deskripsi partisipan akan suatu fenomena yang diselidiki sehingga peneliti dapat mengungkap invarian struktur atau esensi fenomena yang diselidiki (Eddles, 2015).

Selain itu, menurut Helaluddin (2019), wawancara mendalam dilakukan untuk mendapatkan data yang mendetail tentang suatu fenomena dan bertujuan mendapatkan “sesuatu” yang belum terlihat. Maka dari itu, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam untuk mengungkap fenomenologi secara mendetail.

D. Analisis Data

Proses analisis data penelitian ini menggunakan IPA (Interpretative Phenomenological Analysis). Menurut Smith et al. (2009), IPA adalah pendekatan kualitatif yang bermaksud menilik bagaimana seseorang memahami pengalaman yang dimilikinya. IPA merupakan metode yang dibuat untuk mengerti dan memahami “sesuatu” dari sudut pandang partisipan. Hal ini juga bertujuan mengungkapkan pengalaman partisipan secara mendetail, terutama dalam penelitian ini tentang pengalaman strategi coping partisipan (pedagang UMKM) selama pandemi.

Hasil dan Analisis

Penelitian ini merekrut empat orang pedagang UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 sebagai partisipan (Tabel 1). Data wawancara dari seluruh partisipan dianalisis, dikode, dan dibagi menjadi 3 tema dan 7 subtema. Data disajikan dengan 3 tema utama, yaitu dampak pandemi, strategi coping, dan manfaat coping (Gambar 1).

Tabel 1.
[Informasi Demografis dan Usaha Partisipan]

	Gender	Usia (tahun)	Pengalaman Kerja (tahun)	Jenis Usaha UMKM	Lokasi
N1	Perempuan	50	4	Tenongan dan angkringan kaki lima	Pinggir jalan di Wonogiri
N2	Perempuan	50	30	Jasa menjahit	Rumah di Bantul
N3	Perempuan	56	4	Kelontong	Ruko di Sleman
N4	Laki-laki	52	25	Kerajinan perak dan warung sembako	Rumah di Yogyakarta

Gambar 1. [Tema yang muncul dan subtema berdasarkan analisis hasil wawancara]

Tema 1: Dampak Pandemi

1.1. Dampak pandemi terhadap usaha

Partisipan merasakan dampak pandemi berkaitan dengan diberlakukannya kebijakan PSBB dan PPKM. Dampak yang paling terlihat adalah berkurangnya pelanggan atau pengunjung usaha. Selain itu, partisipan juga merasakan dampak pandemi berupa adanya tantangan dalam merintis usaha, pemasukan usaha, dan hal lain terkait produksi usaha.

“...untuk merintis awal awalnya itu juga bagus ...semakin banyak tantangan tentang corona, ... pelanggan pun berkurang”
(N1)

“...pelanggan memang berkurang banyak yaa, Mbak...selama semingguan nggak ada pelanggan masuk”
(N2)

“...Pengunjungnya berkurang....”
(N3)

“...waktu lebaran kan hampir... gimana yaa... hampir nggak...nggak seperti biasa yo, jadi ya jarang yang...jahitin...”
(N2)

“...Pemasukannya berkurang....”
(N3)

“...saya tidak bisa setor ke mana-mana.”
(N4)

“...akhirnya kami tidak berproduksi,”
(N4)

“...tidak ada pesanan....”
(N4)

1.2. Lamanya terdampak pandemi

Partisipan merasakan dampak pandemi dalam rentang waktu yang beragam. Ada pedagang UMKM yang hanya merasakan dampaknya di awal pandemi saja, namun ada juga yang masih merasakan hingga sekarang.

“...awal pandemi...menurun sedikit-sedikit ...ada peningkatan...sekarang”
(N3)

“...sangat terasa sekitar satu setengah sampai dua tahun...”
(N4)

Tema 2 : Strategi Coping

2.1. Strategi coping yang berfokus pada penilaian

Diketahui bahwa strategi coping yang berfokus pada penilaian berupa kegiatan religius dengan mendekati diri pada Tuhan merupakan cara yang populer dilakukan para pengusaha UMKM. Strategi yang berfokus pada penilaian ditemukan pada subjek 2 dan subjek 3. Strategi ini misalnya ditunjukkan dengan sikap yang senantiasa bersabar dan berikhtiar, berserah diri pada Tuhan dengan tetap berdoa dan bertawakal, serta selalu bersyukur atas apapun yang telah terjadi.

“...ikhtiar yaa... Tuhan pasti memberikan jalan, sabar, kita jalani saja...”
(N2)

“...tawakal, berdoa kita serahkan pada Allah, dan kita yakin Insyaallah suatu saat akan kembali lagi usahanya.. Lancar”
(N3)

“...tapi tetap saya bersyukur diberi kesehatan, diberi umur panjang...”
(N3)

2.2. Strategi coping yang berfokus pada masalah

Strategi coping yang berfokus pada masalah cukup banyak ditemukan di antara para partisipan. Strategi coping ini biasanya dilakukan untuk mencari solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi. Strategi coping berfokus pada masalah banyak ditemukan pada subjek 1 dan subjek 4. Strategi ini dilakukan dengan merintis usaha

baru, terus mengembangkan usahanya dengan menambah macam makanan dan minuman untuk dijual, berusaha untuk meluaskan usahanya dengan merencanakan berjualan secara *online*, menjalin komunikasi dengan mitra kerja, serta dengan berusaha mencari bantuan dari pihak-pihak tertentu.

“...terus saya merintis jualan di tenongan itu ya, berusaha untuk mencari perkembangan ekonomi gitu.”

(N1)

“...buat usaha baru di rumah...kami membuka warung sembako.”

(N4)

“Iya kalau bisa ya juga dari menunya maem, aneka minuman juga ditambah begitu.”

(N1)

“...kedepannya berlanjut melalui anu, online itu.”

(N1)

“...sambil saya mencari-cari informasi dari toko-toko yang sejak dulu pernah bermitra dengan saya.”

(N4)

“...tetap menjalin komunikasi dengan toko-toko...”

(N4)

“...saya mencari bantuan di Dinas Ekonomi, koperasi, dan saya mendapat bantuan dari BRI, yaitu UMKM...”

(N4)

2.3. Strategi coping yang berfokus pada emosi

Partisipan ditemukan tidak begitu banyak menerapkan strategi coping yang berfokus pada emosi. Strategi ini ditemukan pada subjek 1 dan subjek 3. Strategi coping yang berfokus pada emosi, misalnya saja dengan selalu menerima dengan sabar dan ikhlas. Selain itu, partisipan juga menceritakan keluh kesahnya dengan orang lain agar merasa lega.

“Ya, kesabaran dengan penuh ikhlas saya jalani”
(N1)

“...pas ketemu saudara pas arisan itu ya.. cerita ini ini usaha agak menurun...”
(N3)

Tema 3 : Manfaat Coping

3.1. Manfaat strategi coping terhadap usaha

Strategi coping yang diterapkan memiliki peran dan manfaat yang beragam bagi para subjek. Seperti pada subjek 1 dan subjek 4 yang merasa terbantu dengan adanya strategi yang dilakukan. Berkat strategi yang dilakukan, subjek 1 dan 3 juga merasa bersyukur dan lega karena usahanya menjadi lebih baik.

“...sangat membantu sekali untuk, untuk apa ini, di share semua dagangannya lewat wa ataupun telepon ataupun go food begitu.”
(N1)

“...saya bisa gunakan untuk modal usaha..”
(N4)

“...usaha-usaha saya semoga bisa berjalan.”
(N4)

“...untuk perputaran modal...Alhamdulillah dari toko-toko mitra saya sudah mulai sedikit-sedikit untuk pesan...”
(N4)

“...untuk kebutuhan hidup bisa terus berlangsung...”
(N4)

“...masih bisa untuk mencukupi kebutuhan saya dan keluarga.”
(N4)

“...kemungkinan bisa untuk bayar rekening listrik...”
(N4)

“...sekarang lebih lega kalo..kita udah berusaha maksimal memang ini jalan..”

(N3)

“...kesabaran dengan penuh ikhlas saya jalani. Usaha ini hasilnya dua kali lipat...”

(N1)

“...usaha ini hasilnya dua kali lipat dari hasil jualan tenongan begitu.”

(N1)

4.2. Kondisi terkini setelah strategi coping dilakukan

Setelah strategi coping dilakukan, kondisi terkini pada subjek 1, 2 dan 3 tampak lebih baik dari pada sebelumnya. Namun demikian, masih ada partisipan, yaitu subjek 4, yang masih menyatakan kekhawatirannya terkait kondisi pandemi ini.

“...adanya program vaksin ini juga untuk memperlancar usaha...”

(N1)

“...masih mbak, tapi ya sudah agak lebih membaik..”

(N3)

“...ya alhamdulillah daripada pandemi waktu awal-awal itu... seragam juga udah pada mulai masuk... meskipun nggak terus semua seragam dijahitkan..”

(N2)

“...untuk berbelanja saya juga masih khawatir dengan masa pandemi ini.”

(N4)

Diskusi

Pedagang UMKM yang merupakan salah satu elemen ekonomi menjadi salah satu contoh individu yang terdampak pandemi. Pedagang dituntut harus memilih antara mengorbankan kesehatan atau keadaan finansialnya di tengah situasi ini. PSBB dan PPKM yang dicanangkan pemerintah menjadi salah satu hambatan bagi pedagang. Dampak yang dirasakan berupa berkurangnya pelanggan atau pengunjung usaha, tantangan dalam merintis usaha, pemasukan usaha, dan hal lain terkait produksi usaha. Hal ini diperkuat oleh data Kementerian Koperasi dan UKM dalam artikel Investor.id (2020) bahwa beberapa permasalahan yang dihadapi UMKM adalah produksi terhambat (18,83%), akses permodalan (19,39%), penjualan atau permintaan menurun

(22,9%), kesulitan bahan baku (18,875), dan distribusi terhambat (20,1%). Jika tidak ditangani, dampak ini dapat berpotensi membuat individu *distress*, hingga berbagai macam gangguan mental lainnya, seperti kecemasan dan depresi (Nagasu, Muto, & Yamamoto, 2020).

Dalam situasi tersebut, seseorang akan beradaptasi dengan upaya tertentu. Coping adalah upaya untuk mencegah atau mengurangi ancaman, bahaya, dan kerugian. Selain itu, coping juga merupakan upaya untuk mengurangi penderitaan yang sering dikaitkan dengan suatu pengalaman tertentu (Carver, 2013). Adapun, strategi coping merupakan sebuah cara individu dalam mengatasi permasalahan dengan cara mengurangi penyebab *stressor* dan tekanan yang muncul dari dalam diri (Supriatna, 2019). Menurut Moos & Billing dalam Weiten dkk. (2018), terdapat tiga kategori dalam strategi coping, yaitu (1) coping yang berfokus pada penilaian, (2) coping yang berfokus pada masalah, dan (3) coping yang berfokus pada emosi.

Dalam penelitian ini, pedagang UMKM yang terdampak pandemi melakukan berbagai cara dalam menghadapi permasalahan yang ada. Dalam menghadapi masalah, mendekatkan diri kepada Tuhan merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pedagang UMKM. Berbagai pendekatan religius, seperti senantiasa bersabar, berikhtiar, berserah diri kepada Tuhan, berdoa, bertawakal, dan bersyukur atas segala hal yang telah terjadi, telah dilakukan oleh pedagang UMKM dalam menghadapi pandemi ini. Hal ini sesuai dengan penelitian oleh Othman & Sipon (2014) yang menyebutkan bahwa praktik religiusitas (misalnya berdoa dan beribadah) dianggap menjadi strategi coping yang paling banyak digunakan seorang individu dalam mengatasi *financial stress*. Hal tersebut dilakukan karena dengan berdoa kepada Tuhan, seorang individu dapat merasakan ketenangan batin dan kekuatan untuk menghadapi masalah. Selain itu, Komara dkk. (2020) menyebutkan bahwa keikhlasan menerima situasi yang berat sebagai bagian dari ujian hidup yang diberikan oleh Tuhan akan memberikan kekuatan moral untuk menghadapi segala permasalahan dan cobaan hidup yang menerpa serta menjadi bahan rujukan ketika mencari solusi atas permasalahan yang ada. Lebih lanjut lagi, ketika individu mulai melihat apa yang sedang terjadi pada diri mereka

dengan menggunakan perspektif bahwa semuanya adalah kehendak Allah SWT., dengan adanya sikap ikhlas menerima segala sesuatu, akan ada penurunan depresi dan peningkatan imunitas secara signifikan (Julianto, 2015). Cara pedagang dalam menghadapi pandemi dengan mendekatkan diri kepada Tuhan ini termasuk ke dalam kategori strategi coping yang berfokus pada penilaian.

Tidak hanya strategi coping yang berfokus pada penilaian, pedagang UMKM juga menggunakan strategi lain dalam menghadapi permasalahan selama pandemi Covid-19. Strategi tersebut adalah strategi coping yang berfokus pada masalah. Strategi coping ini akan mengubah situasi stres dengan cara memperbaiki atau menaklukkan masalah yang menimbulkan stres (Moos & Billing dalam Weiten dkk., 2018). Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi ini merupakan strategi yang cukup banyak dilakukan oleh pedagang UMKM selama pandemi Covid-19. Pedagang UMKM terus berinovasi dalam mengembangkan usahanya. Berbagai upaya telah dilakukan, seperti menambah berbagai macam produk makanan dan minuman yang dijual. Mendukung hal tersebut, Komara dkk. (2020) mengatakan bahwa terus berusaha lebih kreatif dan inovatif menjadi salah satu upaya bertahan bagi UMKM di tengah pandemi. Tidak hanya berinovasi, pedagang UMKM juga melakukan strategi penjualan secara *online*. Upaya ini dilakukan untuk tetap bertahan di tengah ancaman pandemi yang tidak pasti ini. Teknologi yang semakin berkembang ini dimanfaatkan oleh para pedagang UMKM untuk melakukan penjualan secara *online* untuk meluaskan usaha atau pasar guna memperoleh pelanggan. Hardilawati (2020) menjelaskan bahwa *e-commerce* merupakan strategi yang dilakukan UMKM di tengah pandemi menggunakan media elektronik atau secara *online*, seperti melalui *platform* Shopee, Tokopedia, OLX, dan Bukalapak. Tidak hanya itu, Hardilawati (2020) juga menjelaskan bahwa *platform* media sosial, seperti Facebook, Twitter, dan Instagram dapat dilakukan sebagai media untuk melakukan promosi usaha.

Adanya pandemi ini tidak memutuskan komunikasi antar pedagang. Hal ini dibuktikan dengan adanya salah satu strategi yang dilakukan oleh pedagang UMKM, yaitu tetap menjalin komunikasi dengan mitra kerja untuk memperoleh informasi

mengenai produk dagangan. Selain itu, pedagang juga giat mencari bantuan dari berbagai pihak. Komara dkk. (2020) menjelaskan bahwa mencari bantuan guna menguatkan ekonomi menjadi upaya untuk mengatasi masalah bagi pelaku UMKM. Adapun pandemi ini, membuat para pedagang UMKM kehilangan pelanggan. Merintis alternatif usaha baru merupakan salah satu cara yang dilakukan ketika pedagang tidak mampu lagi bergantung pada usaha sebelumnya.

Dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19, pedagang UMKM juga melakukan strategi coping yang berfokus pada emosi. Strategi ini bertujuan untuk mengelola potensi tekanan emosional karena terdapat saat-saat strategi coping lain tidak dapat digunakan (Moos & Billing dalam Weiten et al., 2018). Penelitian ini menemukan bahwa strategi ini merupakan strategi coping yang tidak begitu banyak dilakukan oleh pedagang UMKM. Menerima cobaan dengan sabar dan ikhlas merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk mengatasi tekanan emosional. Selain itu, pedagang UMKM juga menceritakan keluh kesahnya kepada orang lain. Upaya ini dilakukan agar mereka merasa lega atas cobaan yang mereka alami. Sejalan dengan hal itu, penelitian oleh Pennebaker dkk. (1988) menjelaskan bahwa berbicara tentang masalah kita dan berbagi emosi negatif dengan seseorang yang dipercaya dapat sangat menyembuhkan dan mengurangi stres, memperkuat sistem kekebalan tubuh, serta mengurangi tekanan fisik dan emosional. Lebih lanjut, Lieberman dkk. (2007) serta Vago & Silbersweig (2012) menjelaskan alasan verbalisasi dapat membantu menyembuhkan rasa sakit emosional seseorang. Melabeli perasaan dapat mengurangi aktivasi di amigdala, kemudian sistem *alarm* otak akan memicu reaksi *fight-or-flight*. Ketika kita memberikan kata-kata pada emosi kita, kita menjauh dari reaktivitas limbik dengan mengaktifkan bagian-bagian otak yang berhubungan dengan bahasa dan makna di korteks prefrontal ventrolateral kanan. Seseorang menjadi kurang reaktif dan lebih sadar.

Dari strategi coping yang berhasil diterapkan, berbagai macam manfaat dirasakan oleh para pedagang. Manfaat tersebut misalnya mendapatkan modal, dapat menjalin hubungan dengan mitra lain, dan sangat terbantu oleh kemudahan media *online* dalam berjualan. Hal tersebut dapat dirasakan karena strategi coping terhadap

masalah yang telah dilakukan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian oleh Hardilawati (2020) yang menyatakan bahwa berdagang secara *online* merupakan sebuah cara yang tepat dilakukan oleh para pelaku UMKM guna menjangkau pelanggan secara lebih luas lagi. Lebih dari itu, para pedagang juga mengaku bahwa kondisi terkini juga jauh lebih baik karena usaha coping yang mereka lakukan. Adanya program vaksinasi juga menjadi sebuah keuntungan besar untuk para pelaku UMKM, seperti yang disampaikan oleh Rodrigues & Plotkin (2020) yang mengungkapkan bahwa adanya program vaksinasi meningkatkan perekonomian para pelaku usaha kecil.

Namun demikian, peneliti menemukan hasil yang cukup unik dalam penelitian ini. Aspek psikologis berupa perasaan khawatir dan takut keluar rumah untuk membeli bahan dagangan ditemukan pada salah satu pedagang UMKM. Hal ini sejalan dengan pendapat oleh Mertens et al. (2020) bahwa pandemi telah meningkatkan perasaan takut dan khawatir berkaitan dengan perlindungan akan keselamatan orang tersayang dan kesehatan diri. Ketakutan tersebut termasuk takut untuk keluar rumah 'Fear of Go Out' atau telah populer disebut FOGO (Scipioni, 2021). Lebih lanjut, Mahmud et al. (2021) juga menyebutkan bahwa rasa takut terhadap Covid-19 adalah suatu mediator timbulnya depresi dan kecemasan terhadap karir masa depan dalam konteks dunia pekerjaan seseorang.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan bahwa strategi coping yang dilakukan pedagang UMKM di masa pandemi cukup beragam. Strategi coping tersebut meliputi strategi coping yang berfokus pada penilaian, berfokus pada masalah, dan berfokus pada emosi. Sebagaimana yang disebutkan Moos dan Billing dalam Weiten dkk. (2018), terdapat tiga kategori dalam strategi coping, yaitu (1) coping yang berfokus pada penilaian, (2) coping yang berfokus pada masalah, dan (3) coping yang berfokus pada emosi.

Strategi coping yang berfokus pada penilaian dilakukan pedagang dengan mendekati diri pada Tuhan, sentiasa bersabar, berikhtiar, berserah diri pada Tuhan,

tetap berdoa dan bertawakal, serta selalu bersyukur atas apapun yang telah terjadi. Bentuk strategi coping yang berfokus pada masalah dilakukan dengan berupaya untuk terus berinovasi dan mengembangkan usahanya, merintis usaha baru yang lebih menguntungkan, mengembangkan usaha secara *online*, serta membangun kerja sama dengan pihak-pihak terkait. Selain itu, pedagang juga melakukan strategi coping yang berfokus pada emosi dengan cara menerima keadaan dengan sabar dan ikhlas, serta mencoba menceritakan keluh kesah dengan orang lain agar merasa lega. Strategi coping yang berfokus pada emosi dalam penelitian ini merupakan strategi coping yang tidak begitu banyak dilakukan oleh pedagang UMKM.

Berbagai strategi yang dilakukan pedagang untuk menghadapi pandemi ini dinilai cukup efektif dalam mengatasi berbagai dampak yang muncul akibat pandemi. Pedagang UMKM menyebutkan bahwa hasil usaha dan kondisi mereka lebih baik dari pada sebelumnya. Sementara itu, penelitian ini menemukan temuan baru. Berdasarkan penelitian ini, terdapat pedagang UMKM yang masih mengalami kekhawatiran dan ketakutan untuk keluar rumah, meskipun strategi coping telah dilakukan.

Implikasi

Hasil penelitian ini menyajikan data permasalahan yang dihadapi para pedagang dan strategi coping yang mereka gunakan. Hasil penelitian ini dapat diimplikasikan untuk penelitian di masa depan yang terkait dengan pengaplikasian intervensi psikologis agar dapat diterapkan secara tepat kepada para pedagang untuk turut mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi. Selain itu, tindakan prevensi berupa sosialisasi atau edukasi juga dapat dilakukan dengan berlatar belakang penelitian ini. Dalam dunia akademisi, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber penelitian lanjutan yang mengangkat isu yang sama.

Acknowledgments: Peneliti berterima kasih kepada Prof. Drs. Subandi, M.A., Ph.D dan Pradytia Putri Pertiwi, S.Psi., Ph.D. selaku dosen pembimbing mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif. Selain itu, diucapkan terima kasih kepada Lisa Sunaryo Putri dan Reika Azil Aryani selaku asisten dosen mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif, dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada yang telah mendukung terselenggaranya penelitian ini.

Authors' contributions: Dalam proses penelitian seluruh peneliti berkontribusi mulai dari pembuatan proposal hingga melakukan manuskrip hasil penelitian. A.C.P. berkontribusi dalam penulisan *literature review* dalam proposal penelitian, penulisan abstrak, dan kesimpulan. A.A. berkontribusi dalam penulisan latar belakang dalam proposal penelitian dan hasil diskusi. H.S. berkontribusi dalam penyusunan rancangan metode penelitian dalam proposal penelitian dan penulisan hasil diskusi. N.S.K. berkontribusi dalam penulisan landasan teori dalam proposal penelitian dan hasil diskusi. Seluruh peneliti turut berkontribusi dalam penyusunan metode penelitian, mulai dari desain penelitian hingga analisis hasil penelitian. Selain itu, masing-masing peneliti juga melakukan wawancara serta bertanggung jawab atas transkrip dan koding pada satu partisipan penelitian.

Referensi

- Alase, A. 2017. The Interpretative Phenomenological Analysis (IPA): A Guide to a Good Qualitative Research Approach. *International Journal of Education and Literacy Studies*, 5, (2). DOI: 10.7575/aiac.ijels.v.5n.2p.9
- American Psychological Association. (2020). *APA Dictionary of Psychology*. Diakses melalui <https://dictionary.apa.org/coping-strategy>
- Carver C. (2013). Coping. In: Gellman M.D., Turner J.R. (eds) *Encyclopedia of Behavioral Medicine*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1005-9_1635
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among 5 Traditions*. San Francisco, CA: Sage Publications.
- Eddles-Hirsch, K. (2015). Phenomenology and educational research. *International Journal of Advanced Research*, 3, (8).
- Hardilawati, W. L. (2020). Strategi Bertahan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi & Ekonomika*, 10(1), 89-98.
- Helaluddin, H. (2019). *Mengenal lebih Dekat dengan Pendekatan Fenomenologi: Sebuah Penelitian Kualitatif*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/stgfb>
- Julianto, V. (2015). Membaca Al Fatimah reflektif intuitif untuk menurunkan depresi dan meningkatkan imunitas. *Jurnal Psikologi*, 42 (1): 34-46.
- Komara, B. D., Setiawan, H. C. B., & Kurniawan, A. (2020). Jalan Terjal UMKM dan Pedagang Kecil Bertahan di Tengah Pandemi Covid-19 dan Ancaman Krisis Ekonomi Global. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 17(3), 342-459.
- Kowal, M., et. al. (2020). Who is the Most Stressed During the COVID-19 Pandemic? Data From 26 Countries and Areas. *Applied psychology. Health and well-being*, 12(4), 946-966. <https://doi.org/10.1111/aphw.12234>
- Lieberman, M. D., Eisenberger, N. I., Crockett, M.J., Tom, S. M., Pfeiffer, J. H., & Way, B. M. (2007). Putting feelings into words: Affect labeling disrupts amygdala activity in response to affective stimuli. *Psychological Science*, 18, 421-427.
- Mahmud, M. S., Talukder, M. U., & Rahman, S. M. (2021). Does 'Fear of COVID-19' trigger future career anxiety? An empirical investigation considering depression from COVID-19 as a mediator. *International Journal of Social Psychiatry*, 67(1), 35-45. <https://doi.org/10.1177/0020764020935488>
- Mertens, G., Gerritsen, L., Duijndam, S., Salemink, E., & Engelhard, I. M. (2020). Fear of the coronavirus (COVID-19): Predictors in an online study conducted in March 2020. *Journal of anxiety disorders*, 74, 102258. <https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2020.102258>

- Money and Mental Health Institute. (2019). Diakses tanggal 20 September 2021 dari <https://www.moneyandmentalhealth.org/>
- Nagasu, M., Muto, K., & Yamamoto, I. (2021). Impacts of anxiety and socioeconomic factors on mental health in the early phases of the COVID-19 pandemic in the general population in Japan: A web-based survey. *PLOS ONE*, 16(3): e0247705. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0247705>
- Pennebaker, J. W., Kiecolt-Glaser, J.K., & Glaser, R. (1988). Disclosure of traumas and immune function: Health implications for psychotherapy. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 56, 239-245.
- Rodrigues, C. M. C., & Potkin, S. A. (2020). Impact of vaccines; health, economics, and social perspective. *Front. Microbiol*, 1(1), 15-26. doi: 10.3389/fmicb.2020.01526
- Rogers, Kristen. (2021). How pandemic financial stress impacts mental health, and what we can do about it. *CNN Health*. Retrieved September 20, 2021 from <https://edition.cnn.com/2021/08/09/health/financial-stress-covid-pandemic-effects-tips-wellness/index.html>
- Scipioni, J. (2021). Tips to fight pandemic fogo (fear of going out), and get back to life, according to psychologists. *CNBC News*. Retrieved from: 2021. <https://www.cnn.com/2021/05/01/tips-to-fight-pandemic-fogo-fear-of-going-out-and-get-back-to-life.html> tanggal 6 Desember 2021
- Smith, J. A., Flowers, P. & Larkin, M. (2009). *Interpretive Phenomenological Analysis: Theory, Method and Research*. London, England: Sage Publications.
- Supriatna, F. F. (2019). Strategi Coping dalam Meningkatkan Kualitas Pariwisata di Pantai Pangandaran. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 8(1), 1-15.
- Vago, D. R. & Silbersweig, D. A. (2012). Self-awareness, self-regulation, and self-transcendence (S-ART): A framework for understanding the neurobiological mechanisms of mindfulness. *Frontiers in Human Neuroscience*, 6. doi: 10.3389/fnhum.2012.00296.
- Weiten, W., Dunn, D. S., & Hammer, E. Y. (2018). *Psychology Applied to Modern Modern Life: Adjustment in the 21st Century*. Cengage Learning.